

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**XALQARO SAVDO NIZOLARINI HAL ETISHDA ARBITAJ
SUDLARINING O'RNI**

Ilmiy rahbar: Umurzakova Nargisa Muxtarovna

**Toshkent Davlat Agrar Universiteti Huquqshunoslik kafedrası dotsenti
[Mobil: +998990129077. E-mail: nargisau71@gmail.com]**

Meliboyeva Farida Murodilla qizi

**Toshkent Davlat Agrar Universiteti Agroiqtisodiyot, logistika va xizmatlar
fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 2-kurs talabasi**

[Mobil: +998889051305. E-mail: meliboyevafarida004@gmail.com]

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada xalqaro savdo nizolarini hal etishda xalqaro tijorat arbitraji sudlarining (ICC, LCIA, SIAC) huquqiy maqomi va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda Nyu-York konvensiyasi va UNCITRAL Namunaviy qonunining xalqaro savdo barqarorligini ta'minlashdagi roli hamda arbitrajning davlat sudlariga nisbatan protsessual va moddiy-huquqiy ustunliklari ochib berilgan. O'zbekiston qonunchiligini xalqaro andozalar asosida takomillashtirish, milliy sudlarning aralashuv chegaralarini belgilash hamda "ommaviy tartib" (public policy) kolliziyalarini bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** Xalqaro arbitraj, Nyu-York konvensiyasi, UNCITRAL, hakamlar erkinligi, Kompetensiya-Kompetensiya, muxtoriyat, ommaviy tartib, ICC, LCIA, SIAC.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются правовой статус и эффективность международных коммерческих арбитражных судов (ICC, LCIA, SIAC) в разрешении международных торговых споров. В исследовании раскрывается роль Нью-Йоркской конвенции и Типового закона ЮНСИТРАЛ в обеспечении стабильности международной торговли, а также процессуальные и материально-правовые преимущества арбитража перед государственными судами. Выдвинуты конкретные предложения по совершенствованию*

законодательства Узбекистана на основе международных стандартов, определению границ вмешательства национальных судов и устранению коллизий, связанных с концепцией «публичного порядка» (*public policy*).

Ключевые слова: Международный арбитраж, Нью-Йоркская конвенция, ЮНСИТРАЛ, автономия воли сторон, Компетенция-Компетенция, автономия, публичный порядок, ICC, LCIA, SIAC.

Abstract: The article analyzes the legal status and effectiveness of international commercial arbitration courts (such as ICC, LCIA, SIAC) in resolving international trade disputes. The research highlights the role of the New York Convention and the UNCITRAL Model Law in ensuring the stability of international trade, as well as the procedural and substantive legal advantages of arbitration over state courts. Specific proposals are put forward to improve the legislation of Uzbekistan based on international standards, define the limits of intervention by national courts, and eliminate conflicts regarding the “public policy” doctrine.

Keywords: International arbitration, New York Convention, UNCITRAL, party autonomy, Competence-Competence, autonomy, public policy, ICC, LCIA, SIAC.

KIRISH. Zamonaviy dunyo mahalliychilik xavfi, til to‘siqlari, iqtisodiyoti globallashuv va byurokratik kechikishlar hamda transchegaraviy savdo-sotiq aloqalarining sudyalarning xalqaro savdo amaliyoti va misli ko‘rilmagan darajada jadallashishi xorijiy huquq normalarini yetarlicha bilan xarakterlanadi. Milliy chegaralardan bilmasligi kabi omillar sabab chiqib, xalqaro miqyosda amalga bo‘ladi. Ushbu muammolarni bartaraf oshirilayotgan savdo, investitsiya, lizing, etish hamda xalqaro biznes vakillari mualliflik huquqlari va logistika o‘rtasida o‘zaro ishonchni munosabatlari o‘z tabiatiga ko‘ra mustahkamlash maqsadida muqobil nizo murakkab huquqiy tuzilmaga ega. Turli hal etish mexanizmlari, xususan, Xalqaro davlatlarning subyektlari (yuridik va tijorat arbitraji instituti vujudga keldi va jismoniy shaxslari) o‘rtasida tuziladigan bugungi kunda global savdo shartnomalar hajmining ortishi, tabiiy arxitekturasi ajralmas qismiga ravishda, ular o‘rtasidagi huquqiy aylandi. Arbitraj sudlari o‘zining nizolarning ham ko‘payishiga olib neytralligi, moslanuvchanligi, maxfiyligi kelmoqda. Bunday transchegaraviy va professionalligi bilan xalqaro biznes ixtiloflarni hal etishda an’anaviy davlat doiralari asosiy tanloviga aylangan. sud tizimi ko‘p hollarda o‘zining Mazkur mavzuning dolzarbligini ko‘rsatmoqda. Xorijiy ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro kontragentlar uchun begona davlatning iqtisodiy integratsiyaga kirishishi, Jahon sudida da’vo yuritish jiddiy xavf-xatarlar savdo tashkilotiga a’zo bo‘lish (risklar) bilan bog‘liq. Bunga milliy harakatlari va mamlakatda xorijiy sudlarning proessual murakkabligi, investitsiya muhitini yaxshilash

borasidagi islohotlar davrida yanada yaqqol namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli Qonunining qabul qilinishi va Toshkent xalqaro arbitraj markazi faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi milliy huquq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. Biroq, xalqaro arbitraj qarorlarini milliy sudlar tomonidan tan olinishi va majburiy ijroga qaratilishida haligacha huquqiy kolliziyalar hamda nazariy va amaliy muammolar saqlanib qolmoqda.

Xalqaro tijorat arbitrajining huquqiy tabiati va uning samaradorligi uzoq yillardan buyon xalqaro yuristlar va olimlar tomonidan tadqiq etib kelinmoqda. Taniqli huquqshunos olimlar, jumladan Albert Yan van den Berg (Albert Jan van den Berg) va Gari Born (Gary Born) o‘zlarining fundamental asarlarida arbitraj bitimlarining majburiyligi hamda 1958-yildagi “Chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risida”gi Nyu-York konvensiyasining universal ahamiyatini tahlil qilganlar. Milliy huquqshunoslikda ham mazkur yo‘nalishda bir qator tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va smart-shartnomalar (smart contracts) davrida vujudga kelayotgan yangi huquqiy munosabatlar kontekstida arbitraj sudlarining o‘rni yetarlicha yoritilmagan. Asosiy muammo shundan iboratki, arbitraj sudlari davlat hokimiyati organi hisoblanmaydi va

ularida majburlov apparati (ijro organlari) mavjud emas. Shuning uchun, har qanday xalqaro arbitraj qarorining taqdiri baribir milliy sudlar va davlatning suverenitetiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Nyu-York konvensiyasining V moddasida belgilangan, arbitraj qarorini ijro etishni rad etish asoslari, xususan, “ommaviy tartib” (public policy) tushunchasining milliy sudlar tomonidan haddan tashqari keng yoki subyektiv talqin qilinishi xalqaro savdo ishtirokchilari uchun huquqiy noaniqlikni keltirib chiqarmoqda. Bu esa arbitraj institutining mustaqilligi va milliy sud tizimlarining aralashuvi o‘rtasidagi huquqiy muvozanatni qayta ko‘rib chiqishni talab etadi.

Maqolaning bosh maqsadi – xalqaro savdo nizolarini hal etishda xalqaro tijorat arbitraji sudlarining huquqiy maqomi, o‘rni va samaradorligini kompleks ravishda baholash hamda ushbu sohadagi xalqaro standartlarni O‘zbekiston Respublikasi huquqiy voqeligiga integratsiya qilish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Xalqaro tijorat arbitraji zamonaviy davlatlar va ularning sud tizimlari shakllanishidan ancha ilgari, xalqaro savdogarlarning o‘zaro ishonchiga asoslangan Lex Mercatoria zaminida vujudga kelgan. O‘rta asrlarda Yevropadagi yirik savdo yarmarkalarida kontragentlar o‘rtasidagi ixtiloflarni davlat sudyalari emas, balki savdo odatlarini yaxshi biladigan neytral uchinchi shaxslar hal qilgan. XX asrga

kelib global iqtisodiyotning o‘sishi ushbu institutni xalqaro-huquqiy darajada mustahkamlashni talab etdi. Bu jarayon quyidagi uchta muhim huquqiy bosqichni bosib o‘tdi; **birinchidan** 1923-yilgi Jeneva protokoli - Arbitraj shartlashuvlarining xalqaro miqyosda huquqiy kuchga ega ekanligini ilk bor tan oldi. **Ikkinchidan**, 1958-yilgi Nyu-York konvensiyasi - Arbitraj tizimining “oltin asri”ni boshlab berdi. U chet el arbitraj qarorlarini dunyoning 170 dan ortiq davlatida majburiy ijro etishning universal mexanizmini yaratdi. **Uchinchidan**, 1985-yilgi UNCITRAL Namunaviy qonuni - Dunyo davlatlarining milliy arbitraj qonunlarini (jumladan, O‘zbekistonning O‘RQ-674-sonli Qonunini) yagona andozaga keltirishga xizmat qildi.

Huquqshunoslik doktrinasida arbitrajning tabiati to‘g‘risida to‘rtta asosiy nazariya mavjud:

- 1. Shartnomaviy nazariya (Contractual Theory).** Arbitraj butunlay tomonlarning irodasi va ular imzolagan shartnomaga (arbitraj bitimiga) tayanadi. Tomonlar rozilik bermasa, arbitraj yurisdiksiyasi vujudga kelmaydi.
- 2. Yurisdiksion nazariya (Jurisdictional Theory).** Arbitraj qaror chiqarish va nizoni yakuniy hal etish funksiyasiga ko‘ra davlat sudiga o‘xshaydi. Arbitraj qarorining qonuniy kuchga kirishi va ijro etilishi baribir davlat

qonunchiligi (Lex Fori) tomonidan beriladigan vakolatga bog‘liq.

- 3. Aralash nazariya (Mixed/Hybrid Theory).** Eng keng tan olingan nazariya bo‘lib, unga ko‘ra arbitraj gibrid tabiatga ega: u shartnoma asosida vujudga keladi, biroq prosessual yurituv va qaror ijrosi davlat huquqi orqali ta‘minlanadi.
- 4. Avtonom nazariya (Autonomous Theory).** Arbitrajni milliy huquq tizimlaridan mustaqil, o‘ziga xos transmilliy va mustaqil nizo hal etish tizimi deb hisoblaydi.

Nemis huquqidagi “Kompetenz-Kompetenz” tushunchasidan kirib kelgan ushbu prinsip xalqaro arbitrajning eng qudratli huquqiy qurolidir. Mazkur prinsipga ko‘ra, arbitraj sudi o‘zining ushbu nizoni ko‘rishga vakolati (yurisdiksiyasi) bor yoki yo‘qligini o‘zi mustaqil hal qilish huquqiga ega. Agar javobgar tomon davlat sudiga yoki arbitrajning o‘ziga “bu nizo arbitrajga tegishli emas” yoki “arbitraj bitimi haqiqiy emas” deb e‘tiroz bildirsa, arbitraj sudi ishni ko‘rishni to‘xtatmaydi. U ushbu e‘tirozni o‘zi ko‘rib chiqadi va yurisdiksiyasi borligi haqida qaror qabul qila oladi. Arbitrlarga o‘z vakolatlarini baholashda birinchi navbatda qaror qabul qilish imkonini beradi. Milliy davlat sudlarining arbitraj jarayoniga barvaqt aralashishini va jarayonni to‘xtatib qo‘yishini taqiqlaydi. Davlat sudlari arbitraj o‘z yurisdiksiyasini belgilab bo‘lmaguncha bu masalaga aralasha olmaydi.

Arbitraj bitimining muxtoriyati prinsipi shartnomaning taqdiri va undagi arbitraj shartlashuvining taqdirini huquqiy jihatdan bir-biridan ajratadi. Asosiy tijorat shartnomasi (masalan, oldi-sotdi shartnomasi) tarkibidagi arbitraj shartlashuvi shartnomaning boshqa qismlaridan mustaqil bo'lgan alohida huquqiy bitim sifatida qaraladi. Agar asosiy shartnoma biron-bir sababga ko'ra (masalan, firibgarlik, vakolatning yo'qligi yoki qonunga zidlik sababli) haqiqiy emas deb topilsa ham, uning ichidagi arbitraj shartlashuvi o'z kuchini saqlab qoladi. Agar ushbu prinsip bo'lmaganida, shartnomani buzgan tomon shartnomaning o'zini haqiqiy emas deb da'vo qilish orqali arbitraj sudining nizoni ko'rishini osonlikcha to'xtatib qo'ygan bo'lar edi. Muxtoriyat prinsipi tufayli, shartnoma haqiqiy bo'lmagan taqdirda ham, aynan o'sha shartnomaning haqiqiy emasligidan kelib chiqadigan nizoni baribir o'sha arbitraj sudi ko'rib chiqaveradi.

METODOLOGIYA. Xalqaro tijorat arbitrajining global miqyosda samarali ishlashi va transchegaraviy savdo barqarorligini ta'minlashi bevosita 1958-yildagi Nyu-York konvensiyasi hamda 1985-yildagi BMTning Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi (UNCITRAL) Namunaviy qonuniga tayanadi. Rasmiy nomi "Chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to'g'risida"gi Nyu-York konvensiyasi bo'lgan ushbu hujjat xalqaro xususiy huquq tarixidagi eng muvaffaqiyatli shartnoma hisoblanadi. Bugungi kunda

dunyoning 175 dan ortiq davlati (jumladan, O'zbekiston Respublikasi ham 1995-yilda) ushbu Konvensiyaga a'zo bo'lgan. Har bir ahdlashuvchi davlat xorijiy arbitraj qarorlarini xuddi o'zining milliy sud qarorlari kabi majburiy deb tan olishi va ularni ijro etishi shart. Bu global miqyosda biznes vakillari uchun huquqiy kafolat yaratadi. Davlat sudlari qarorlari uchun bunday universal xalqaro konvensiya mavjud emas. Masalan, O'zbekiston sudi qarorini AQSh yoki Germaniyada ijro ettirish o'ta murakkab protsessual to'siqlarni yoki o'zaro kelishuv (reciprocity) prinsipini talab qilsa, arbitraj qarori Nyu-York konvensiyasi tufayli ushbu davlatlarda to'g'ridan-to'g'ri ijroga qaratiladi. Milliy sudlar ishning mazmunini qaytadan ko'rib chiqishga mutloq haqli emas. Ular faqatgina protsessual qonunbuzilishlar (masalan, tomonlarning xabardor qilinmagani, arbitraj bitimining haqiqiy emasligi yoki qarorning o'sha davlat "ommaviy tartibi"ga (public policy) zid kelishi) holatidagina ijroni rad etishi mumkin. Agar Nyu-York konvensiyasi arbitraj jarayonining yakuniy bosqichini (ijroni) tartibga solsa, 1985-yildagi UNCITRAL Namunaviy qonuni davlatlarning ichki arbitraj qonunchiligini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Dunyoning 80 dan ortiq davlati (jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2021-yilgi "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi O'RQ-674-sonli Qonuni ham) o'z milliy qonunlarini aynan ushbu Namunaviy qonun asosida ishlab chiqqan. Natijada, xorijiy investor nizo qaysi

davlatda ko‘rilishidan qat’i nazar, barcha ushbu hududlarda arbitraj protsessi bir xil xalqaro standartlar asosida o‘tishini oldindan biladi va huquqiy risklarni minimal darajaga tushiradi.

Xalqaro tijorat arbitraji tizimida Parijdagi Xalqaro savdo palatasi (ICC), London xalqaro arbitraj sudi (LCIA) va Singapur xalqaro arbitraj markazi (SIAC) kabi yetakchi institutlar faoliyati an’anaviy davlat sudlariga nisbatan bir qator protsessual va moddiy-huquqiy ustunliklarni namoyon etadi. Protsessual jihatdan ushbu institutlarning eng asosiy ustunligi tomonlar irodasining muxtoriyati prinsipiga tayanadi. Davlat sudlarida ish qaysi sudyaga tushishini taraflar belgilay olmagan bir paytda, xalqaro arbitrajda nizoning o‘ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, hakamlarni mustaqil tanlash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, jarayon davlat sudlaridek muayyan bir mamlakat tili yoki binosi bilan cheklanmaydi; tomonlar protsess o‘tadigan neytral joyni va tilni erkin belgilaydi. Shu bilan birga, arbitraj qarorlarining qat’iy va yakuniy ekanligi, ya’ni apellyatsiya hamda kassatsiya kabi ko‘p yillik bosqichlarning mavjud emasligi nizolarni, xususan, tezlashtirilgan tartiblar orqali o‘rtacha olti oy ichida hal etish imkonini beradi. Moddiy-huquqiy nuqtai nazardan, xalqaro arbitraj sudlari subyektlar uchun mutloq neytral maydon vazifasini o‘taydi. Bu esa davlat sudlariga xos bo‘lgan mahalliy korxonalarni yoki milliy manfaatlarni bilvosita himoya qilish (home court advantage) xavfini butunlay

yo‘q qiladi. Davlat sudyalari umumiy ixtisoslikka ega bo‘lgan bir sharoitda, arbitraj institutlari murakkab sohaviy (neft-gaz, qurilish, AKT) nizolarni aynan shu tarmoqda ko‘p yillik ekspertizaga ega professionallar tomonidan ko‘rib chiqilishini kafolatlaydi. Yana bir muhim jihat — maxfiylik tamoyilidir; ommaviy davlat sudlaridan farqli olaroq, arbitrajda barcha hujjatlar va majlislar yopiq qolib, kompaniyalarning tijorat sirlari hamda nufuzi himoya qilinadi. Nihoyat, 1958-yildagi Nyu-York konvensiyasi tufayli ushbu institutlar chiqargan qarorlar dunyoning 175 dan ortiq davlatida majburiy ijroga qaratiladi, vaholanki, davlat sudlari qarorlari uchun bunday universal global tizim mavjud emas.

Xalqaro arbitraj doktrinasida milliy sudlarning arbitraj jarayoniga aralashuvi minimal darajada bo‘lishi lozimligi qat’iy qoida hisoblanadi. 1958-yildagi Nyu-York konvensiyasining V moddasiga muvofiq, milliy sudlar arbitraj qarorining mazmunini qayta ko‘rib chiqishga mutloq haqli emas. Biroq, ushbu moddaning 2-qismi “b” bandida belgilangan, qaror ijrosini “ommaviy tartib”ga zidlik asosida rad etish huquqi amaliyotda eng ko‘p bahs va muammolarni keltirib chiqarmoqda. “Ommaviy tartib” tushunchasining xalqaro miqyosda yagona huquqiy ta’rifi mavjud emas. Xalqaro ilg‘or tajribada (masalan, Buyuk Britaniya, AQSh va Singapur sud amaliyotida) bu tushuncha o‘ta tor ma’noda qo‘llanilib, faqatgina davlatning eng fundamental adolat, axloq va huquqiy poydevorlariga daxl qiluvchi holatlar

(korruptsiya, firibgarlik yoki davlat suverenitetiga tahdid) bilan cheklanadi. Aks holda, ko'plab rivojlanayotgan davlatlar milliy sudlari ushbu tushunchani haddan tashqari keng va subyektiv talqin qilib, mahalliy davlat korxonalarini himoya qilish yoki xorijiy investorga qarshi qarorlarni ijro etmaslik uchun bahona sifatida foydalanmoqda, bu esa xalqaro savdo barqarorligiga jiddiy putur yetkazadi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi O'RQ-674-sonli Qonuni UNCITRAL Namunaviy qonuniga mos ravishda qabul qilingan bo'lsa-da, milliy qonunchilik va sud amaliyotida haligacha huquqiy bo'shliqlar saqlanib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining alohida tushuntirish qarorini qabul qilish orqali milliy sudlar uchun "ommaviy tartib" tushunchasining chegaralarini qat'iy belgilash zarur. Sudlar ushbu tushunchani milliy qonunchilikning oddiy imperativ normasi buzilishi bilan tenglashtirmasligi, uni faqat xalqaro miqyosdagi eng og'ir huquqbuzarliklar (masalan, jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish) holatidagina qo'llashi shartligi mustahkamlanishi lozim. Amaldagi Iqtisodiy prosessual kodeksga xalqaro arbitraj sudi tomonidan chiqarilgan vaqtinchalik choralarni davlat sudlari tomonidan zudlik bilan tan olish va majburiy ijroga qaratishning soddalashtirilgan mexanizmini kiritish lozim. Hozirda Qonunda bu huquq berilgan bo'lsa-da, IPKda uning aniq ijro

muddati va tartibi ko'rsatilmaganligi amaliyotda kechikishlarni yuzaga keltirmoqda. Xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bilan bog'liq ishlarni oddiy tuman yoki viloyat iqtisodiy sudlaridan olib, Toshkent shahar iqtisodiy sudining aynan xalqaro xususiy huquq sohasida chuqur ixtisoslashgan sudylar tarkibiga (maxsus kollegiyaga) birlashtirish tavsiya etiladi. Bu sud qarorlarining sifatini va xalqaro standartlarga muvofiqligini keskin oshiradi.

NATIJA. Tadqiqot natijalari xalqaro tijorat arbitraji qarorlarining global miqyosda tan olinishi va ijro etilishi davlat sudlarining qarorlariga qaraganda ancha yuqori huquqiy kafolatga ega ekanligini ko'rsatadi. 1958-yildagi Nyu-York konvensiyasining III moddasiga muvofiq, 175 dan ortiq a'zo davlat xorijiy arbitraj qarorlarini o'zlarining ichki sud qarorlari bilan teng huquqiy maqomda tan olish va majburiy ijroga qaratish majburiyatini olgan. Mazkur unifikatsiyalashgan tizim milliy sud qarorlarini xorijda ijro etish bilan bog'liq bo'lgan o'zaro kelishuv (reciprocity) yoki murakkab ikki tomonlama shartnomalar tuzish majburiyatini to'liq bartaraf etadi hamda transchegaraviy savdoda huquqiy xavflarni minimal darajaga tushiradi. Shu bilan birga, xalqaro arbitraj amaliyoti davlat sud yurituidan farqli o'laroq, nizolashayotgan tomonlarga prosessual munosabatlarni o'zaro kelishuv asosida erkin modellashtirish imkoniyatini taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonunining 26 va 28-moddalari hamda

ICC, LCIA, SIAC reglamentlari qiyosiy tahlili natijasida tomonlarning bir qator eksklyuziv huquqlari moddiy jihatdan tasdiqlandi. Birinchidan, taraflar nizoning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, tegishli sohada (masalan, xalqaro logistika, intellektual mulk yoki kiberhuquq) chuqur ixtisoslashgan mustaqil ekspertlarni arbitr etib tayinlash huquqiga ega. Ikkinchidan, tomonlar neytral geografik hududni (seat of arbitration) va yurituv olib boriladigan tilni mustaqil tanlash orqali milliy sudlardagi til to'siqlari va mahalliychilik (home court advantage) xavfini istisno etadi. Uchinchidan, arbitraj subyektlari nizo predmeti bo'lgan shartnomaga nisbatan qaysi davlatning moddiy huquq normalari qo'llanilishini (applicable law) o'zlari belgilaydi. Nihoyat, milliy qonunchilik (O'RQ-674-sonli Qonun) va UNCITRAL Namunaviy qonunining moddama-modda tahlili arbitraj tizimini himoya qiluvchi ikki muhim prinsipning huquqiy kuchini aniqladi. Kompetensiya-Kompetensiya tamoyiliga ko'ra, arbitraj sudi o'z yurisdiksiyasiga oid e'tirozlarni, jumladan arbitraj bitimining haqiqiyligi masalasini o'zi mustaqil baholash va qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'lib (Qonunning 24-moddasi), bu milliy sudlarning jarayonga asossiz aralashuvini cheklaydi. Arbitraj bitimining muxtoriyati (separability) prinsipiga muvofiq esa, asosiy shartnomaning haqiqiy emas deb topilishi undagi arbitraj shartlashuvining huquqiy kuchini yo'qotmaydi, bu esa majburiyatni buzgan tomonning sud yurituvidan qochish maqsadidagi

manipulyatsiyalariga qonuniy to'sqinlik qiladi.

XULOSA. Xalqaro tijorat arbitraji transchegaraviy savdo barqarorligini ta'minlovchi eng samarali va universal muqobil nizo hal etish instituti hisoblanadi. 1958-yildagi Nyu-York konvensiyasi hamda UNCITRAL Namunaviy qonuni asosida shakllangan ushbu tizim, qarorlarning global miqyosda majburiy ijro etilishi bo'yicha davlat sudlariga qaraganda yuqori huquqiy kafolat taqdim etadi. Global savdo ishtirokchilarining mamlakat investitsiya muhitiga bo'lgan ishonchini oshirish uchun arbitraj sudlarining mustaqilligi va milliy sudlarning nazorat funksiyalari o'rtasida muvozanatni saqlash talab etiladi.

Takliflar

- 1. Ixtisoslashgan hakamlar kollegiyasini tashkil etish.** Toshkent shahar iqtisodiy sudi tarkibida faqat xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish ishlari bilan shug'ullanuvchi, xalqaro xususiy huquq sohasida chuqur ixtisoslashgan alohida sudyalar kollegiyasini shakllantirish.
- 2. "Arbitrability" (nizoning arbitrajga tegishliligi) doirasini kengaytirish.** Korporativ nizolar, intellektual mulk va davlat xaridlari bilan bog'liq shartnomaviy ixtiloflarni xalqaro arbitrajda ko'rib chiqish imkoniyatlarini milliy

- qonunchilikda aniq belgilash va kengaytirish.
- 3. Arbitraj xarajatlarini undirish mexanizmini soddalashtirish.** Yutqazgan tomon zimmasiga yuklatilgan arbitraj badallari va advokatlik xarajatlarini milliy sudlar tomonidan ortiqcha tekshirishlarsiz, zudlik bilan undirib berishning prosessual kafolatlarini kuchaytirish.
- 4. "Third-Party Funding" (Uchinchi tomon moliyalashtirishi) institutini qonuniylashtirish.** Moliyaviy imkoniyati cheklangan mahalliy tadbirkorlarning xalqaro arbitrajda o'z huquqlarini himoya qilishi uchun nizoning uchinchi mustaqil investorlar tomonidan moliyalashtirilishi huquqiy asoslarini yaratish.
- 5. Sudyalarning malakasini tizimli oshirish.** Davlat sudyalarining xalqaro arbitraj reglamentlari (ICC, LCIA, SIAC) va Nyu-York konvensiyasini qo'llash bo'yicha bilimlarini oshirish uchun xalqaro ekspertlar ishtirokida doimiy o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida: O'RQ-674-son, 16.02.2021-y. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori. 1958-yildagi Chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to'g'risidagi Konvensiyaga qo'shilish haqida: 121-I-son, 31.08.1995-y. // Oliy Majlis Axborotnomasi, 1995-y.
3. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)* // *United Nations Treaty Series*, vol. 330. – P. 3.
4. *Protocol on Arbitration Clauses (Geneva, 24 September 1923)* // *League of Nations Treaty Series*, vol. 27. – P. 157.
5. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006.* United Nations Publication, Sales No. E.08.V.4. – P. 1–15.
6. Born, G. B. *International Commercial Arbitration. 3rd ed.* – Netherlands: Kluwer Law International, 2021. – 4250 p.
7. Redfern, A., Hunter, M. *Law and Practice of International Commercial Arbitration. 6th ed.* – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 848 p.
8. Schmitthoff, C. M. *The Law of International Trade, New Lex Mercatoria.* – London: Stevens & Sons, 1964. – 412 p.